

**«ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РАЗВИТИЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»**

Маратова Чаросхон Улугбек кизи

Студент 1 курса магистратуры Ташкентского Университета Bucheon Научный
руководитель PhD, и.о доцент Нигматулина Л.А

Аннотация: В исследуемой работе анализируется влияние личностных характеристик педагогов высшего образования, таких как открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность, на развитие их лингвистической компетенции. В условиях глобализации образовательного процесса, увеличения межкультурных коммуникаций и повышения требований к языковым навыкам, эти качества оказывают значительное влияние на успешность педагогов в освоении иностранных языков, планировании учебного процесса и взаимодействии с обучающимися [1, с. 45]. Рассматриваются теоретические подходы, связанные с развитием лингвистической компетенции, а также предлагаются практические рекомендации для повышения профессиональных навыков педагогов через тренинги и программы повышения квалификации [5, с. 59]. Уделяется внимание использованию цифровых платформ и программ академической мобильности как способов улучшения лингвистической подготовки в условиях современного образовательного пространства [6, с. 92].

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, личностные характеристики, открытость к новому опыту, самодисциплина, организованность, педагогическое развитие, программы повышения квалификации, академическая мобильность, межкультурная коммуникация, цифровизация образования.

Введение

Личностные характеристики педагогов высшего образования играют ключевую роль в развитии их лингвистической компетенции, что непосредственно влияет на качество образовательного процесса и эффективное профессиональное взаимодействие с обучающимися [3, с. 124]. В условиях глобализации и поликультурной академической среды лингвистическая компетенция становится особенно важной, поскольку способность педагога адаптировать свои языковые и коммуникативные навыки к различным контекстам напрямую влияет на успешность образовательного взаимодействия и его профессиональный рост [4, с. 112].

Особое значение имеют такие личностные черты, как открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность. Открытость к новому опыту способствует стремлению педагога к освоению современных языковых навыков, совершенствованию методов преподавания и расширению профессионального кругозора [1, с. 45]. Самодисциплина и организованность помогают эффективно планировать учебный процесс, выделять время для изучения языка в условиях высокой занятости и систематизировать образовательные задачи [9, с. 55]. Изучение влияния этих характеристик помогает выработать эффективные подходы к развитию лингвистической компетенции, что способствует не только профессиональной, но и личностной самореализации преподавателей [10, с. 45].

Актуальность. В условиях глобализации международное образовательное сотрудничество и межкультурная коммуникация становятся необходимыми элементами профессиональной деятельности педагогов. Способность эффективно общаться на иностранном языке становится критически важной для успешной передачи знаний в многоязычной среде, адаптации к динамичным образовательным процессам и поддержания конкурентоспособности. Однако развитие лингвистической компетенции часто сталкивается с препятствиями, такими как низкая мотивация к освоению языков, дефицит времени из-за перегруженных графиков и отсутствие системной языковой практики [5, с. 59]. Эти проблемы подчеркивают необходимость исследования личностных характеристик, способствующих преодолению указанных трудностей. Формирование устойчивой мотивации, открытости к новому опыту, а также развития навыков самодисциплины и организованности становится решающим фактором, влияющим на успешное освоение языков [2, с. 78].

Цель исследования – Определить влияние личностных характеристик, таких как открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность, на развитие лингвистических компетенций педагогов высшего образования [7, с. 45].

Задачами исследования является:

–Провести теоретический анализ научной литературы, раскрывающей связь личностных черт с формированием лингвистической компетенции [4, с. 112];

–Исследовать роль открытости к новому опыту в освоении и совершенствовании языковых навыков педагогов [1, с. 45];

–Оценить влияние самодисциплины и организованности на способность педагогов планировать, систематизировать и эффективно реализовывать учебный процесс в условиях высокой занятости [8, с. 92];

–Проанализировать существующие подходы к развитию лингвистической компетенции педагогов и предложить практические рекомендации [10, с. 45];

Методология исследования включает теоретический анализ научной литературы, ориентированный на психологические, педагогические и социокультурные аспекты. Анализ проводится с акцентом на изучение зарубежных и отечественных исследований, посвященных связи личностных характеристик и профессиональных компетенций педагогов [6, с. 92].

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для разработки программ повышения квалификации, включая тренинги по развитию таких личностных характеристик, как самодисциплина и организованность, а также специализированных курсов, направленных на совершенствование лингвистической подготовки [5, с. 59]. Эти рекомендации помогут образовательным учреждениям создать условия для более эффективного развития педагогов в поликультурной среде.

Научная новизна заключается в комплексном анализе влияния открытости к новому опыту, самодисциплины и организованности на развитие лингвистической компетенции педагогов высшего образования. Это позволит выявить новые подходы к совершенствованию профессиональных навыков преподавателей с учетом их личностных особенностей [7, с. 45].

«Развитие лингвистической компетенции педагогов через призму личности: международный и отечественный опыт»

Исследование личностных характеристик педагогов, таких как открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность, демонстрирует как общие подходы, так и региональные различия в интеграции их влияния на лингвистическую компетенцию [3, с. 124].

Согласно McCrae и Costa (1997), педагоги, открытые к новому, активнее адаптируются методам обучения и межкультурному взаимодействию. Например, в Европе такие преподаватели чаще участвуют в программах академической мобильности (Erasmus+), где требуется высокий уровень владения иностранными языками [4, с. 112].

В исследованиях европейских авторов (Ryan & Deci, 2000) подчеркивается, что педагоги с развитой самодисциплиной эффективнее планируют своё время и достигают большего успеха в обучении языкам [2, с. 78]. А также отечественные авторы (Таиров, 2020) подчёркивают, что систематизация процесса обучения языкам в условиях высокой занятости преподавателей требует внедрения технологий тайм-менеджмента [9, с. 55].

В условиях глобализации и цифровизации образования зарубежные подходы, акцентирующие практическое использование языка через программы мобильности, кажутся эффективными. Однако в постсоветских странах

реализация таких инициатив зачастую ограничивается системными барьерами [4, с. 112]. Личностные качества педагога, такие как готовность к саморазвитию, способность планировать свои задачи и упорство в достижении целей, приобретают здесь ключевое значение [5, с. 59].

Важно создать условия, при которых педагоги смогут развивать открытость, участвуя в онлайн-программах и виртуальных обменах [7, с. 45]. Организованность и самодисциплина же должны быть поддержаны со стороны образовательных учреждений, например, через программы повышения квалификации, позволяющие преподавателям совершенствовать свои языковые навыки без отрыва от основной деятельности [9, с. 55].

«Программы и стратегии развития лингвистической компетенции педагогов»

Успешные программы повышения квалификации демонстрируют, как личностные черты педагогов — открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность — могут быть активированы для достижения более высокого уровня лингвистической компетенции [10, с. 45].

Международный опыт. В рамках европейских инициатив, таких как Erasmus+, преподаватели имеют возможность погружаться в международную академическую среду. Такие программы включают интенсивные языковые курсы, воркшопы и семинары, способствующие не только улучшению языковых навыков, но и развитию межкультурной коммуникации [5, с. 59]. Эти инициативы акцентируют практическое применение языка, что помогает педагогам адаптировать свои навыки к разным культурным контекстам.

Опыт Узбекистана. В стране реализуются проекты, такие как "Эффективный преподаватель", поддерживаемый Министерством высшего и среднего специального образования. Программа направлена на развитие языковых навыков, а также навыков самоорганизации и цифровой грамотности педагогов, что особенно важно в современных условиях [6, с. 92].

Цифровые возможности. Онлайн-платформы, такие как Coursera, предоставляют курсы, например, "Teaching English as a Foreign Language (TEFL)", которые предлагают гибкий формат обучения. Они дают возможность совершенствовать языковые и педагогические навыки, эффективно вписываясь в плотный график преподавателей [6, с. 112].

Программы повышения квалификации, учитывающие личностные характеристики педагогов, становятся неотъемлемой частью стратегий по улучшению образовательного процесса. Они обеспечивают условия для развития таких качеств, как организованность и самодисциплина, что способствует профессиональному росту даже в условиях высокой занятости [5, с. 78].

«Рекомендации для педагогов и роль образовательных учреждений»

Для повышения личностной и профессиональной эффективности педагогам рекомендуется активно участвовать в тренингах, направленных на развитие таких личностных характеристик, как самодисциплина и организованность. Важным является участие в курсах по тайм-менеджменту, постановке целей и самоорганизации. Например, использование техник постановки SMART-целей и регулярного отслеживания прогресса помогает поддерживать мотивацию и организовывать рабочие процессы [7, с. 92].

Регулярная языковая практика: Педагогам следует выделять хотя бы 20–30 минут в день для языковой практики, что будет способствовать не только улучшению языковых навыков, но и развитию когнитивных способностей. Использование мобильных приложений, таких как Duolingo или Babbel, поможет эффективно поддерживать этот процесс [9, с. 55].

Методы систематизации обучения: Для более эффективного овладения языком полезно использовать разнообразные ресурсы, такие как книги, видеоуроки и языковые клубы, которые помогут в организации учебного процесса и систематизации знаний [10, с. 45].

В условиях цифровизации образования онлайн-курсы и программы повышения квалификации становятся важным инструментом для улучшения профессиональных навыков. Платформы, такие как Coursera, edX и FutureLearn, предлагают курсы для педагогов, включая методики преподавания языков, межкультурную коммуникацию и другие актуальные темы. К примеру, курс TEFL (Teaching English as a Foreign Language) помогает педагогам не только совершенствовать языковые навыки, но и осваивать новые методики преподавания [6, с. 112].

Участие в международных программах академической мобильности, таких как Erasmus+, играет ключевую роль в развитии лингвистической компетенции педагогов. Эти программы помогают не только улучшить языковые навыки, но и развить межкультурные компетенции, что важно в современном образовательном процессе [4, с. 78].

Роль образовательных учреждений

Образовательные учреждения должны создать условия для постоянного повышения квалификации преподавателей. Важно организовать программы, направленные на личностное развитие педагогов, включая курсы по тайм-менеджменту, развитию самодисциплины и методам эффективного планирования учебного процесса. Программы повышения квалификации могут быть как очными, так и онлайн, что позволяет преподавателям учиться, не прерывая основную деятельность [8, с. 112]. Введение цифровых платформ для обучения, таких как Moodle, Google Classroom, позволяет интегрировать

языковую практику и обучающие материалы, что способствует улучшению лингвистических навыков преподавателей [7, с. 59].

Образовательные учреждения могут ввести системы поощрений для преподавателей, активно участвующих в курсах повышения квалификации, а также организовывать конкурсы и гранты для лучших практик в преподавании языков. Создание программ наставничества между опытными и молодыми преподавателями также поможет укрепить преемственность знаний и навыков [9, с. 85].

Заключение

Для повышения лингвистической компетенции педагогов необходима комплексная поддержка как со стороны самих преподавателей, так и со стороны образовательных учреждений. Преподаватели должны активно развивать такие личностные качества, как открытость к новому опыту, самодисциплина и организованность, что позволит им адаптироваться к современным образовательным требованиям. Образовательные учреждения, в свою очередь, должны создавать условия для постоянного профессионального роста педагогов через курсы повышения квалификации, программы мобильности и другие формы поддержки [6, с. 59] [4, с. 111].

Литература:

1. Маккрей, Р. Р., Коста, П. Т. Личность: Теория и исследование. – Москва: Речь, 2004. – с. 45–56.
2. Райан, Р. М., Деси, Э. Л. Самомотивация и учебный процесс. – СПб: Питер, 2000. – с. 78–85.
3. Таиров, В. С. Психология преподавания иностранных языков в условиях глобализации. – Казань: Казанский университет, 2020. – с. 124–135.
4. Богомолов, А. В. Психология развития и образования. – Москва: Высшая школа, 2010. – с. 112–120.
5. Зеленская, Е. А. Теоретические подходы к обучению языкам в высшей школе. – М.: Наука, 2018. – с. 30–40.
6. Савина, Л. С. Психологические особенности педагогической деятельности в современных условиях. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2016. – с. 92–101.
7. Мишина, Н. А. Самодисциплина и её роль в профессиональной деятельности педагога. – Психологический журнал, 2017. – с. 75–80.
8. Смит, Дж. А. Cross-cultural communication in academic settings. – London: Routledge, 2015. – с. 59–68.
9. Гаврилова, М. В. Технологии и методы в обучении языкам. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – с. 55–62.

10. Попова, Т. А. Культура и личность преподавателя в процессе обучения. – Москва: Академия, 2015. – с. 45–49.
11. Карпов, В. В. Психология межкультурной коммуникации. – Екатеринбург: УрФУ, 2020. – с. 111–120.
12. Козлов, Н. С. Профессиональное развитие педагога и личностные качества. – Томск: Томский государственный университет, 2018. – с. 78–85.
13. Рубинштейн, С. Л. Основы психологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – с. 233–245.
14. Симонов, В. И. Тайм-менеджмент и самодисциплина в педагогической практике. – Челябинск: Южно-Уральский университет, 2021. – с. 61–68.
15. Федорова, О. В. Личностные характеристики педагога и их влияние на образовательный процесс. – Казань: Казанский педагогический университет, 2022. – с. 34–40.